

RESTAURO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PARANÁ EM CURITIBA: Um estudo de caso

Eixo Temático 4 – Teorias e Práticas de Intervenção no Moderno

Giceli Portela Cunico de Oliveira

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP
gicelip@utfpr.edu.br

Thalita Cristina Di Masironi Andrade

Especialista em Patologia das Construções pela UTFPR
tha_cristina1@hotmail.com

Resumo:

Este trabalho visa relatar sobre o restauro realizado no Palácio da Justiça do Paraná a partir de um estudo de caso desenvolvido pelas no ano de 2017. O Palácio da Justiça foi restaurado entre os anos de 2014 e 2016, após já completados seus 60 anos de construção. É considerado um exemplar importante de arquitetura modernista dentre o acervo da cidade de Curitiba, que tem um conjunto de procedimentos e técnicas capazes de prover conhecimento acerca do tema. Sabe-se que a discussão em torno das melhores soluções para intervenções em patrimônios edificados de concreto armado ainda é extensa e necessária, visto que muitas são as dúvidas relativas aos princípios do restauro quando aplicadas a edifícios construídos com técnicas e materiais tão próximos da atual conjuntura. O artigo aponta então os principais aspectos e soluções adotadas, especialmente aquelas voltadas para os revestimentos, por serem estes os materiais que mais se destacaram ao longo do processo de execução da obra.

Palavras-chave: Restauro, Palácio da Justiça, Modernismo, Centro cívico, Curitiba.

Abstract:

This work aims to report about the restoration of the Palace of Justice of Paraná through a case study developed by the authors on 2017. The Palace of Justice was restored between years 2014 and 2016, 60 years after the conclusion of its construction. It is considered as an important exemple of modern architecture from the collection of Curitiba city, which has an assembly of procedures and techniques capable of providing knowledge about the subject. It is known that the discussion in terms of the best solutions to the interventions on reinforced concrete heritage buildings is still ongoing and necessary, since many doubts remain about the restoration principles when applied at edifices constructed with techniques and materials still on use. This essay points out the main aspects and adopted solutions, specially those concerning the coatings, by these being the most notable materials beyond the whole process of the restoration work.

Keywords: Restoration, Palace of Justice, Modernism, Civic Centre, Curitiba.

RESTAURO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PARANÁ EM CURITIBA: Um estudo de caso

Eixo Temático 4 – Teorias e Práticas de Intervenção no Moderno

Introdução

“Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como o testemunho vivo de suas tradições seculares” (ICOMOS, 1964). Assim se inicia a Carta de Veneza que postulava, em 1964, as boas práticas para a conservação e restauro de monumentos, práticas ainda hoje mundialmente respeitadas e adotadas. No entanto, sabe-se que a aplicação da teoria no projeto e por conseguinte no canteiro de obras tem seus rumos tortuosos que tornam o processo único para cada obra. Nesse contexto, estão as edificações históricas de concreto armado, atualmente merecedoras de um olhar mais atento e a uma das quais este artigo se direciona.

O Patrimônio Edificado moderno, mesmo passado mais de um século do Movimento Moderno mundial, ainda não é totalmente compreendido e reconhecido como um tema de preservação tal qual aos períodos antecessores. Essa dificuldade de valoração reside principalmente na técnica construtiva utilizada nessas edificações - nomeadamente o concreto armado - que até hoje é largamente empregada nas construções, fato que leva a dúvidas e, muitas vezes, a negligências quando da execução de restauro. Assim sendo, a importância do reconhecimento do Patrimônio Histórico moderno é latente e isso só é possível com a disseminação de conhecimento acerca do tema para todas as camadas da população. Nesse contexto, este artigo objetiva acrescentar ciência sobre as intervenções no moderno com a apresentação do estudo de caso realizado em 2017 sobre o restauro do Palácio da Justiça do Paraná localizado na cidade de Curitiba.

O trabalho aqui exposto apresenta as principais características do edifício do Palácio da Justiça enquanto um exemplar representativo do Movimento Moderno na cidade de Curitiba, as premissas do projeto de restauro e suas peculiaridades, bem como as soluções técnicas adotadas para cada situação encontrada.

Um pouco sobre o Palácio

O Palácio da Justiça do Paraná foi construído entre as décadas de 1950 e 60 (CASTRO, 2011, p.112), época na qual a modernização da cidade era assunto corriqueiro, visto que o então governador do Estado, Bento Munhoz da Rocha Netto, resolveu presentear a capital com diversas edificações modernistas em comemoração ao Centenário de Emancipação do Paraná, ocorrida precisamente em 1953 (BACOCINI, 2011; GNOATO, 2009).

Inicialmente vislumbrado pelo Plano Agache de 1943 de urbanização da cidade como parte de um centro cívico formado por edificações ecléticas (conforme mostra a **Figura 1**), o projeto do Palácio foi tirado do papel dez anos depois. A equipe de arquitetos do Rio de Janeiro - Olavo Reidig de Campos, Flávio Régis do Nascimento e Sérgio Rodrigues - liderada pelo também arquiteto formado no Rio, David Xavier de Azambuja, reformulou a concepção inicial do complexo do centro cívico, substituindo os edifícios ecléticos previstos por edifícios em estilo modernista (**Figura 2**) distribuídos no entorno de uma Praça Cívica para pedestres (GNOATO, 2009).

Figura 1: Proposta para o Centro Cívico no Plano Agache, 1943: Implantação e perspectiva.
Fonte: Castro, 2011.

Figura 2: Proposta para o Centro Cívico em 1953, onde: a) mostra a implantação dos edifício na praça; b) mostra as fachadas do edifício da cada faceta da praça.
Fonte: Castro, 2011.

Passados mais de 50 anos da sua construção, uma revisão do uso de seus espaços atrelado ao processo de deterioração, além da motivação da modernização de suas

instalações, provoca um projeto que destina ao restauro em si. Como parte da modernização, pode-se citar a demanda por adequação dos vidros e escadas de emergência às normas do Corpo de Bombeiros. A necessidade de dedicação aos aspectos arquitetônicos originais que contam a história da edificação foi importante para a permutação de projetos que se sucedeu.

Desde sua construção essa edificação sofreu diversas intervenções, muitas delas sem qualquer cuidado relativo à preservação do patrimônio. Somente após o ano de 2012, quando o Palácio foi inscrito no Livro Tombo do Estado do Paraná, houve uma revisão do projeto de intervenção elaborado em 2013 com o nome de “Projeto de *Retrofit* e Ampliação”, culminando no projeto do “Restauro e Ampliação do Palácio da Justiça” aprovado em junho de 2014 (GNOATO, 2014)¹ e executado entre 2014 e 2016, sob as seguintes exigências da Coordenação de Patrimônio Cultural do Estado do Paraná.

1. Manutenção dos sanitários com formas curvas localizados em todos os andares na parte direita de cada pavimento. Uso de azulejo com mesmas dimensões e características, e recuperação de piso cerâmico sextavado.
2. Manutenção e ampliação do piso em cerâmica do hall dos elevadores;
3. Manutenção dos corrimãos e guarda-corpo das escadas originais existentes.
4. Aplicação de lambri de madeira em todas as fachadas dos elevadores;
5. Substituição das esquadrias de ferro por alumínio utilizando perfis na cor natural com mesma paginação com uso de vidros laminados incolores;
6. Manutenção e recuperação das pastilhas originais das fachadas;
7. Destinação do sexto pavimento como “Restauro Exemplar”, onde também será recuperado o piso de taco de madeira nas áreas dos gabinetes e utilizado forro de gesso em todo o andar;
8. Manutenção e restauração do piso de mármore branco “Paraná” no pavimento térreo, na escada monumental de acesso do térreo e na escada original geral do edifício. Restauração dos elementos em madeira e das luminárias do pavimento térreo. (SOBE...;TRIBUNAL..., 2014, p.5)

O Palácio da Justiça é caracterizado por seus pilotis no piso térreo e esquadrias que ocupam as fachadas em grande escala, representando a identidade dos arranha-céus brasileiros dessa época (GNOATO, 2009, p.67). Construído à época com um total de onze andares, atualmente sua divisão interna consiste de subsolo, pavimento térreo, mezanino, segundo a décimo pavimentos (dentre os quais se constituiu, no sexto pavimento, o proclamado Restauro Exemplar) e cobertura (ou pavimento técnico).

Considerações sobre o restauro do Palácio

O estudo de caso detectou por meio de entrevistas com o corpo técnico da obra - ainda presente no local durante a realização da pesquisa - que houveram diversas alterações especialmente nos revestimentos de pisos e paredes e nas divisões internas (DUARTE e

¹GNOATO, Luís Salvador Petrucci. **Projeto de Restauro e Ampliação: Palácio da Justiça: Centro Cívico de Curitiba: Memorial Justificativo**. Curitiba, PR, 2014. 98p. Documento fornecido à autora pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

OLIVEIRA, 2017)², fato que suscitou a flexibilização dos critérios normalmente empregados nas obras de restauro de Patrimônio Construído, como a manutenção da volumetria e divisões internas em adição aos aspectos arquitetônicos característicos.

Em vista dessa flexibilização, os profissionais envolvidos estabeleceram, dentre diversas outras premissas, que todos os pavimentos padrão teriam uma área composta pelo *hall* dos elevadores públicos e banheiros laterais na qual o restauro seria efetivamente executado (ver **Figura 3**).

Figura 3: Croquis com a área hachurada em que o restauro foi preponderante em um pavimento tipo.
Fonte: Construtora Sial com intervenção gráfica da autora (2017).

Somando-se a isso, o sexto pavimento foi destinado a receber o tratamento de “Restauro Exemplar”, onde suas características arquitetônicas foram restauradas e mantidas próximas às originais visto que esse andar foi o que menos sofreu intervenções ao longo do tempo. Em contraposição, o décimo andar foi tomado como novo e foi totalmente reformulado devido à intensa modificação que sofreu em relação ao seu estado original, sendo essa nova perspectiva nitidamente perceptível no revestimento proposto.

Observadas todas as peculiaridades do caso, a pesquisa aqui descrita se estende na demonstração de cada particularidade desta obra de restauro, em especial – e aqui é dada grande ênfase a esse ponto – ao revestimento externo da edificação que traduz o espírito de patriotismo, atrelado às novas técnicas de revestimento da década de 1950, onde as pastilhas de porcelana são instaladas numa composição das cores da bandeira do Brasil distribuídas ao longo de toda a fachada frontal e posterior do Palácio. As técnicas utilizadas na recomposição dos revestimentos - em específico - é impressionante pelo cuidado do procedimento de restauro empregado e, por isso, é merecedora de um olhar mais atencioso.

A restauração dos revestimentos internos dos banheiros, do mármore branco Paraná e demais materiais também é recapitulada neste trabalho e esmiuçada de maneira a tornar compreensível a coerência das escolhas feitas em cada procedimento relatado.

² DUARTE, Thereza Christina Costa; OLIVEIRA, Tadeu de Souza. **Nanotecnologia empregada no restauro de fachadas tombadas com superfícies de porcelana – estudo de caso: Palácio da Justiça do Paraná**. Trata-se de relato por escrito fornecido pela arquiteta Thereza Duarte à autora da pesquisa e que foi usado como referência em diversos trechos do trabalho.

Resultados e análise

O estudo do caso do restauro do Palácio da Justiça do Paraná mostrou que primariamente a atenção estava voltada às necessidades de adequação ao uso e, em um segundo momento, aos cuidados especiais com os materiais e à significação deles dentro do contexto histórico da obra. Isto ia, portanto, na contramão do que já afirmava Cesari Brandi em sua Teoria da Restauração, que “em geral, entende-se por restauração qualquer intervenção voltada a dar novamente eficiência a um produto da atividade humana” (BRANDI, 2004), donde pode-se concluir que toda e qualquer intervenção nesse monumento - como aquela prevista em 2014 - deve ser tratada como uma restauração. Nesse caso em específico, essa afirmativa se mostrou soberana quando, ao longo do processo de execução do restauro, o escopo que tratava da valoração do objeto tomou maiores proporções. Conforme relatado pela arquiteta Thereza Duarte, uma das responsáveis pela obra, este direcionamento de atenções foi necessário e importante para o resultado final da obra, exigindo um enorme esforço por parte de toda a equipe tanto em treinamentos internos quanto na busca por soluções que atendessem às técnicas e teorias do Restauro.

A pesquisa aqui apresentada possibilitou afirmar que a estrutura de concreto acusava pouca ou quase nenhuma degradação de ordem estrutural propriamente dita, que representasse qualquer risco de ineficiência ou ruína. Em contrapartida, as adequações ao uso exigiram reforços estruturais por irem além do previsto no projeto original. No que diz respeito aos materiais, em especial aos de revestimento, diversas ações foram necessárias para manter o aspecto estético e arquitetônico e promover a recuperação de patologias encontradas. A seguir são apresentadas algumas dessas ações.

Pastilhas das fachadas

As fachadas são compostas de pastilhas de porcelana de (2 x 2) cm (material não mais produzido pelo fabricante), aderidas ao reboco de argamassa cimentícia sobre alvenaria (SILVA, 2017)³. Ao longo da obra de restauro, foram encontradas aproximadamente 300 mil pastilhas de porcelana em caliças provenientes da demolição de partes da própria edificação. Estas peças foram cuidadosamente armazenadas, restauradas e recolocadas em pontos onde foi necessária a substituição. No total, foram estimadas – conforme edital da SOBE, de setembro de 2014 – em 1.800 regiões que precisariam de inserção de pastilhas, fossem restauradas ou novas de material similar produzidas especialmente para este fim (SILVA, 2017)³.

A importância destas pastilhas reside em sua distribuição nas cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo, azul e branco, em miscelâneas típicas para cada trecho da fachada (DUARTE; OLIVEIRA, 2017²; SILVA, 2017³) conforme segue:

- Predominância de pastilhas azuis: fachada posterior da edificação;
- Predominância de pastilhas amarelas: detalhes das sacadas frontais e trecho horizontal abaixo das vergas superiores das janelas frontais;
- Predominância de pastilhas verdes: peitoris e fachada frontal.

³ SILVA, Paulo Sérgio da. **Relatório Técnico sobre as Fachadas**. Curitiba, PR, 2017. 52p. Trata-se de relato por escrito fornecido pelo engenheiro Paulo Sérgio à autora da pesquisa e que foi usado como referência em diversos trechos do trabalho.

As patologias relativas a esse revestimento foram diversas, diagnosticadas com diferentes origens e manifestações, adotando-se portanto soluções distintas e específicas para cada caso. O ponto em comum observado para todas essas soluções foi a adoção de produtos considerados eco-produtos por serem orgânicos, à base de água, 90% biodegradáveis, não tóxicos e não inflamáveis, conduzindo a um melhor desempenho na proteção das superfícies e à necessidade de menores intervenções de manutenção (DUARTE; OLIVEIRA, 2017)². Vale lembrar que nenhuma das soluções adotadas, em quaisquer patologias encontradas no Palácio, foram empregadas sem antes serem devidamente testadas e terem seus resultados considerados como satisfatórios.

A primeira etapa do processo de restauro da fachada foi fazer o mapa de danos, no qual são apontados com desenhos e detalhes todos os focos de manifestações patológicas, sua extensão e suas características. Com base nesse mapa de danos, foi possível fazer a previsão das soluções possíveis e de quantitativos quaisquer necessários para a aplicação dessas intervenções.

A presença de pinturas com tinta esmalte em uma área total de 273 m² de pastilhas foi um dos problemas encontrados, resolvido com a limpeza feita com material removedor não corrosivo de modo a manter a integridade do objeto original.

Sujidades de diferentes fontes (chumbadores dos *brises soleil* com corrosão, carbonatação devida a infiltrações e óxidos poluidores do ar) também foram tema para ações de restauro. Nesses casos, o uso de talcos de limpeza associados a detergentes biodegradáveis e não corrosivos foi a solução assumida.

Junto às infiltrações, veio a perda de material de base das pastilhas, visto que a água infiltrada carregou os materiais do substrato, exigindo injeções locais de material cimentício colante de modo a restabelecer a ancoragem das peças ao substrato.

Fissuras e trincas também foram encontradas, principalmente associadas à supressão de juntas de movimentação nas fachadas, visto que à época da construção do monumento não havia esse senso comum e indicação em normas técnicas vigentes. A solução foi realizar recomposições pontuais, com emprego de telas metálicas capazes de absorver as movimentações da fachada, atribuídas especialmente às variações térmicas.

O trabalho mais impressionante feito nas pastilhas foi o de restauro propriamente dito dessas peças. Elas foram removidas em placas (junto com substrato) ou recuperadas das calças, passaram então por diversos processos de limpeza das incrustações, por entelamento em módulos de (30 x 30) cm e então foram reinstaladas em seus devidos lugares. A limpeza das pastilhas demandou diversos testes e estudos *in loco*, sendo que o procedimento final adotado consistia em basicamente quatro etapas:

- Imersão das peças por cerca de 48 horas em uma tanque construído no próprio canteiro de obras contendo solução de 1:1 de água e produto químico biodegradável que promove a desestruturação molecular da argamassa de emboço aderida;
- Remoção dos resíduos de argamassa;
- Imersão das peças no mesmo produto dentro de uma betoneira, inclinada a 30º, funcionando em modo de rotação por 4 a 8 horas, tomando-se o cuidado para não provocar o arredondamento dos cantos das peças;
- Limpeza final com água, secagem, separação por cores e entelamento.

O destaque desse trabalho foi o processo de remoção e recolocação das peças, visto que elas obedeciam a certa distribuição de cores como já mencionado anteriormente, devendo-se portanto manter essa mesma distribuição na recolocação das pastilhas.

Mármore branco Paraná dos pilotis externos

Os pilotis apresentavam sujidades aderidas aos poros do material de revestimento, bem como evidências de ataques químicos, contaminações, furos, trincas, entre outros. Segundo relatos colhidos dos profissionais, as bases das colunas continham sinais de umidade ascendente (infiltração de água que ocorre no sentido solo-pilar).

O restauro do mármore dos pilotis seguiu os seguintes passos:

- Polimento com lixas flexíveis em diversas granulometrias, com constante aspersão de água através de mangueiras adaptadas para tal;
- Limpeza com um produto líquido para aspersão associado a um talco de limpeza própria para esse tipo de superfície;
- Limpeza com peróxido de hidrogênio, que atua sobre impurezas biológicas (bactérias, fungos, etc);
- Rejuntamento com uso de bisnaga para rejunte pronto para uso;
- Proteção da superfície com produto nanotecnológico, capaz de promover a impermeabilização quanto à ascensão de água e quanto às impurezas do ambiente, e permitindo a “transpiração” da estrutura, ou seja, a saída de água pelos seus poros.

Mármore branco Paraná dos pisos e paredes internos

O Palácio da Justiça deve muito de sua monumentalidade aos revestimentos internos e externos de mármore. Os pisos são revestidos em alguns trechos com módulos de peças de mármore quadradas e filetes de mármore ou granito, em outros apenas com as peças lado a lado e ainda, em outros trechos com módulos constituídos por fragmentos de mármore dispostos de modo a formar uma peça quadrada divididos por filetes de mármore. Já nas paredes, as peças eram simplesmente dispostas lado a lado, sem modulação de destaque.

Quando do início da obra de restauro, as peças de mármore apresentavam-se com sujidades, sendo em grande parte removidos, limpos, recolocados e polidos. No entanto alguns detalhes como os pequenos *tozzetos* de mármore ou granito sofreram quebras com a remoção e foram substituídos por novos, assim como uma parcela do mármore branco Paraná, que foi substituída por outras peças provenientes da mesma jazida das pedras originais e que contivessem a mesma padronagem de veios.

Na década de 1950 era comum usar sobras das peças de mármore ou granito para compor o revestimento de piso. No Palácio da Justiça não foi diferente, quando se adotou pedaços de mármore branco Paraná dispostos em módulos no piso do corredor do primeiro andar da edificação, onde se encontra a Presidência. No entanto nesse mesmo pavimento, em contraste ao piso do corredor, o restante não possuía revestimento, que demandava uma solução estética e tecnicamente aceitável com as teorias do Restauro. Em vista disso, foram adotados módulos de mármore branco Paraná, nos mesmos moldes do original do corredor, que colocados lado a lado com os originais se destacaram por sua paginação de peças, propondo assim uma certa distinguibilidade de intervenções (os originais eram pedaços

compondo um módulo, enquanto os novos eram peças inteiriças) e que ao mesmo tempo respeitaram a coerência estética como um todo.

Revestimento cerâmico dos banheiros

O revestimento dos banheiros originais era composto de azulejos de (15 x 15) cm nas paredes; peças hexagonais de porcelana em alguns dos pisos; peças de (10 x 10) cm de porcelana dispostas intercalando duas cores, cinza e branco, no restante dos pisos.

O Palácio da Justiça possui atualmente duas linhas de banheiros, uma nas laterais, denominados banheiros públicos, originais da década de 1950; e uma no centro, denominados banheiros privativos, também já existentes porém totalmente modificados no restauro deste estudo de caso, sendo considerados como se fossem novos. Em adição a esses foram feitos, também nas laterais, novos banheiros para portadores de necessidades especiais, local anteriormente usado como depósito.

O restauro desses banheiros se iniciou então com uma análise precisa dos quantitativos de peças, a qual demonstrou que não estavam disponíveis em quantidade suficiente para revestir todos os banheiros. Diante desse panorama, optou-se por restaurar todas as peças possíveis e por distribuí-las da seguinte maneira:

- Revestimentos originais restaurados de piso (porcelanatos hexagonais ou quadrados em duas cores) em todos os banheiros laterais e no banheiro central do pavimento de “Restauro Exemplar”;
- Revestimentos originais restaurados de parede (azulejos quadrados) nos banheiros lateral e central do pavimento de “Restauro Exemplar”;
- Revestimentos novos de piso (porcelanato quadrado) em todos os banheiros centrais, exceto no do pavimento de “Restauro Exemplar”;
- Revestimentos novos de parede (azulejo similar ao original) em todos os banheiros central e lateral, exceto nos do pavimento de “Restauro Exemplar”.
- Revestimentos novos de piso e parede em todos os banheiros para PNE.

A restauração dos porcelanatos e azulejos foi um processo longo que envolveu remoção, limpeza, testes de porosidade, e elaboração de placas com as peças para facilitar a colocação. Essas placas foram enteladas com papel, analogamente ao procedimento realizado na época da construção do edifício, e depois instaladas.

Tacos de madeira

Os pisos das salas, gabinetes, *hall* e corredores do Palácio possuíam revestimentos diversos, tanto em materiais quanto em data de aquisição, sendo que boa parte era de tacos de madeira em estado precário de conservação. Em alguns trechos, os tacos estavam abaixo de carpetes, em outros apresentavam quebras e riscos profundos, além de aspecto fosco por conta de manutenção inadequada.

O critério de restauro adotado neste caso foi a restauração de todas as peças possíveis – em torno de 490 m² – por meio de limpeza, lixamento e polimento específicos. A instalação dos tacos foi feita então no *hall* do 3º ao 9º pavimentos, sendo que no sexto pavimento (Restauro Exemplar), foram mantidos também os tacos de madeira do corredor, gabinetes e salas dos assessores.

Esquadrias

As esquadrias de uma edificação podem tornar-se facilmente elementos datantes de uma época. Assim como as mãos de uma pessoa não escondem sua idade, as esquadrias estão sempre conectadas à tecnologia das construções, por seus materiais, dimensões e aspectos característicos. No caso do Palácio da Justiça, que compõe um complexo estrutural modernista e que, por conseguinte, acompanha os padrões desse movimento, as aberturas são dispostas em quase toda a fachada frontal, em aspecto de fita e eram originalmente emolduradas por esquadrias de ferro.

Segundo indicação do projeto e posterior orientação da Coordenação de Patrimônio Cultural, neste restauro, as esquadrias de ferro foram trocadas por similares de alumínio mantendo a mesma paginação original de modo a obedecer ao aspecto visual da edificação.

Relativamente a esse item, é possível ponderar que a ausência de ações de conservação e manutenção foram determinantes para que, já no ano de 2014, a deterioração revelada no local estivesse em estágio tão avançado que dependesse trabalho e recursos demasiados e que, a julgar pelo disposto em projeto, impossibilitasse seu restauro, exigindo portanto sua substituição.

Enfatiza-se aqui a importância dada à manutenção da modulação das janelas, suscitando em soluções que buscassem a essência estética original com a nova matéria: o alumínio. Este, em comparação ao ferro, é mais leve e mais resistente à agressividade ambiental, no entanto possui menor resistência mecânica para uma mesma seção transversal. Em vista disso, os perfis de alumínio utilizados possuem uma variação de espessura, sendo que o segmento mais esbelto fica adjacente à janela, sendo este o trecho que compõe o aspecto visual externo, análogo ao original. Em contrapartida, o segmento voltado para o interior é mais espesso, conferindo ao perfil a resistência mecânica desejada.

Elevadores e casa de máquinas

O Palácio possui atualmente seis elevadores públicos, sendo que destes quatro são originais da década de 1950 e dois de outro momento posterior; e dois elevadores privativos concebidos posteriormente à construção, sendo que apenas um deles estava em funcionamento antes do restauro de 2014. Os quatro primeiros possuíam originalmente molduras de imbuia e as paredes do *hall* eram revestidas de painéis de nogueira rosa. Com o advento dos outros elevadores, várias alterações foram feitas ao longo do tempo.

Para entender os critérios de intervenção adotados para este conjunto (elevadores e *hall*), é necessário lembrar que: o décimo pavimento é considerado totalmente novo, o sexto pavimento é o de Restauro Exemplar e os demais pavimentos são tratados igualmente entre si. Com isso em mente, é possível enxergar a motivação por trás de cada escolha na composição do restauro dos painéis do *hall* e molduras dos elevadores. No sexto pavimento tudo foi mantido como original, sofrendo apenas uma restauração dos materiais. Nos demais pavimentos, os elevadores públicos ganharam molduras e painéis de madeira similares aos originais, porém com outra espécie de madeira de modo que a diferenciação em comparação ao Restauro Exemplar seja visível. Os elevadores públicos do décimo pavimento ganharam molduras de madeiras diferentes das demais e painéis de mármore branco Paraná. Os elevadores privativos de todos os andares ficaram com molduras de mármore branco Paraná, visto que foram considerados como novos.

Ademais os aspectos estéticos externos aos elevadores, os próprios elevadores em si e seus maquinários foram substituídos por novos, mais robustos, culminando em aprofundamento dos poços no subsolo e em alteamento das casas de máquinas na cobertura. Este alteamento em conjunto com os demais equipamentos instalados na cobertura (ou pavimento técnico), produz uma proeminência no volume único que é o Palácio, mesmo que algumas medidas – como o recuo em relação à fachada observado na estrutura de base dos equipamentos - tenham sido tomadas para evitar essa situação. Aqui fica uma clara evidência da importância de um estudo preliminar pormenorizado quando se trata de Patrimônio Edificado, no qual a manutenção da forma e volume é essencial à preservação da obra de arte como um todo.

Pisos e contrapisos

A estrutura do Palácio da Justiça é composta de lajes, vigas e pilares de concreto armado, sendo que as lajes são lajes-caixão com 60 cm de altura, sobre as quais havia uma camada de contrapiso e o revestimento em tacos de madeira. Os contrapisos do 5º e 10º andares possuíam enchimentos de tijolos cerâmicos, ora de 4, ora de 6 furos, com argamassa; enquanto os dos outros pavimentos eram compostos unicamente de argamassa.

O projeto de restauro previa, em um primeiro momento, a troca do revestimento original dos pisos de tacos de madeira por mármore, porcelanato ou laminado, sem no entanto remover a argamassa de regularização ali existente. A adição de carga permanente sem nenhum reforço estrutural conforme previsto no projeto demandou a requisição de estudos estruturais, nomeadamente para este caso três laudos técnicos de diferentes consultorias. Estes laudos indicaram a inviabilidade de execução desses pisos tal qual conjecturado.

A solução final adotada foi: fazer novo contrapiso com argamassa leve no trecho do corredor e, no trecho das salas, manter o contrapiso existente (que apresentava fissuras e partes ocas) e complementá-lo com uma camada de argamassa autonivelante, manta asfáltica para permitir a contração e retração sem danos ao revestimento e, mais acima, manta Bidim® para servir de base ao revestimento. Dessa maneira a segurança estrutural foi garantida com base na norma de estruturas de concreto armado, NBR 6118 (2014), atualmente vigente.

Passarelas metálicas

O prédio do Palácio da Justiça era ligado ao prédio denominado Anexo I, construído em 2004, por corredores existentes apenas nos primeiros pavimentos: térreo, mezanino, primeiro e segundo do Palácio da Justiça. Por questões de segurança quanto às rotas de fuga, foi necessária a criação de ligações entre as duas edificações, atendendo a todos os requisitos do Corpo de Bombeiros: portas corta-fogo, iluminação de emergência e *sprinklers*⁴.

Foram então projetadas passarelas metálicas de ligação entre o Palácio e o Anexo I. A concepção inicial previa passarelas mais robustas, com piso de *steel deck* revestido em granito e forro de gesso acartonado. No entanto, ainda na fase de projeto, encontrou-se

⁴ Extintores de água conhecidos como “chuveiros automáticos” (SECRETARIA DE INSPEÇÃO..., 2011)

problemas quanto ao apoio dessas passarelas, que não era possível de ser feito simplesmente ligando a viga de um prédio à viga do outro com os perfis metálicos, pois segundo constatação de laudo técnico, nem as vigas de concreto dos dois edifícios, nem os pilares e fundação do Anexo I tinham capacidade suficiente de suporte.

A solução adotada foi o reaproveitamento dos pilares de concreto já existentes - executados em 2004 para apoio dos corredores dos primeiros pavimentos -, para serem usados como apoio de pilares metálicos que resistiriam à estrutura das passarelas. A concepção final consiste em passarelas metálicas com piso de chapa xadrez 6 mm e fechamentos laterais com pele de vidro, facilmente identificadas ao observar a lateral do edifício.

Conclusão

No que tange aos critérios de intervenção adotados, é possível perceber a partir do que é relatado neste artigo que pouco se atenta para a especialidade do tema, visto que não houve a elaboração de um projeto de restauro devidamente detalhando suas patologias e propondo um critério claro de intervenções. Houve um exercício durante a obra aonde se buscou atender às demandas em tempo real, contrariamente a uma postura dedicada ao Patrimônio Histórico que, primeiramente, busca as reflexões sobre todas as ações e depois realiza o restauro. Notou-se portanto que os critérios de intervenção ora foram definidos como que destinados a uma reforma comum, ora o foram à luz dos princípios elencados na Carta de Veneza.

Restauro, por orientações teóricas, se impõe como atividade crítica, e não mais à pura atividade pragmática, exigindo dos profissionais envolvidos uma visão holística do problema, que vai além da especialidade de cada tema. Por conta disso, é importante que os registros sejam exemplarmente expostos de modo que a leitura da edificação para uma futura intervenção não cause dúvidas sobre o tempo transcorrido.

O edifício do Palácio da Justiça faz parte de um conjunto de obras importantes do centro cívico de Curitiba e deve se manter conectado, a exemplo da época de sua construção, ao seu grupo de edificações. Monolito de forma pura, agora ganhou o volume dos equipamentos de ar condicionado posicionados na cobertura, demonstrando diminuta preocupação com a paisagem e com a conexão formal com seu entorno. Esta obra serve como um marco e se apresenta como uma importante fonte de acervo técnico, capaz de trazer à tona pontos de alerta a serem discutidos em caso de futuras intervenções que em breve poderão ocorrer nesta mesma região.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

BACOCINI, Luiz Augusto Souza Netto. **Percursos da arquitetura: arquitetura em Curitiba: 1721-1962**. Curitiba: InVerso, 2011.

BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração**. 3. ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2004. 261 p. ISBN 8574802255.

CASTRO, Elizabeth Amorim de. **Edifícios públicos de Curitiba: ecletismo e modernismo na arquitetura oficial**. Curitiba: Edição do autor, 2011.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

DE VENEZA, Carta. Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauo de Monumentos e Sítios. In: **II Congresso Internacional de arquitectos e técnicos dos monumentos históricos. ICOMOS.** Veneza. 1964.

GNOATO, Luís Salvador Petrucci. **Arquitetura do movimento moderno em Curitiba.** Curitiba: Travessa dos Editores, 2009.

SOBE ARQUITETURA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. **Projeto de Restauo e Ampliação: Palácio da Justiça: Centro Cívico de Curitiba: Memorial Justificativo: Caderno de Encargos: Planejamento da Obra: PCMAT.** Curitiba, PR, 2014. 98p. Disponível em: < <https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/4555528/Caderno+de+encargos+RESTAURO+Palacio+da+Justiça+out+2014.pdf> >. Acesso em 12 jun. 2017.